

YENİ TƏLİM TEXNOLOGİYALARININ MAHİYYƏTİ

Xülasə

Tezisdə yeni təhsil texnologiyalarının əhəmiyyəti və xüsusiyyətləri, onların təlim prosesinə təsiri və tələbələrin əsas kompetensiyalarının formalaşmasında rolu araşdırılır. Müasir pedaqoji yanaşmalar çərçivəsində istifadə olunan əsas prinsiplər, metodlar və vasitələr təhlil edilir.

Daim inkişaf edən müasir cəmiyyət təhsil sistemindən çevik, yenilikçi və fərdin ehtiyaclarına yönəlmiş olmasını tələb edir. Ənənəvi tədris üsulları artıq dövrün tələblərinə tam cavab vermir.

Bu baxımdan, tələbələrin idrak fəaliyyətini aktivləşdirməyə, müstəqilliyini və tənqidi təfəkkürünü inkişaf etdirməyə yönəlmiş yeni təhsil texnologiyalarının tətbiqinin aktuallığı artır.

Açar sözlər: innovativ təhsil texnologiyaları, rəqəmsal öyrənmə, interaktiv tədris metodları, təlimin fərdiləşdirilməsi, İKT, aktiv öyrənmə, layihə əsaslı öyrənmə

Abstract

The article examines the importance and features of new educational technologies, their impact on the learning process and their role in the formation of basic competencies of students. The basic principles, methods and tools used in the framework of modern pedagogical approaches are analyzed.

The constantly evolving modern society requires the education system to be flexible, innovative and focused on the needs of the individual. Traditional teaching methods no longer fully meet the requirements of the time.

In this regard, the relevance of the introduction of new educational technologies aimed at activating the cognitive activity of students, developing their independence and critical thinking is growing.

Keywords: innovative educational technologies, digital learning, interactive teaching methods, training personalization, ICT, active learning, project-based learning

Yeni təhsil texnologiyaları psixologiya, pedaqogika və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının nailiyyətlərinə əsaslanan pedaqoji metodların, formaların, vasitələrin və yanaşmaların məcmusudur. Onlar tələbənin təlim prosesinin fəal iştirakçısına çevrildiyi rahat, interaktiv və fərdiləşdirilmiş təhsil mühiti yaratmağa yönəlib [7, 23].

Müasir təhsil texnologiyaları tələbələrin idrak fəaliyyətini, müstəqilliyini, tənqidi təfəkkürünü və biliklərini praktikada tətbiq etmək bacarığını inkişaf etdirməyə yönəlmiş təlim metodları, vasitələri və formaları kompleksidir. Ən təsirli texnologiyalar arasında qeyd edə bilərik:

1. Şəxsiyyət mərkəzli yanaşma. Tədris prosesi tələbələrin fərdi xüsusiyyətləri, maraqları və ehtiyacları nəzərə alınmaqla qurulur.
2. İnteraktivlik. Təlim aktiv dialoq, qrup işi, oyun və layihə üsullarını əhatə edir.
3. İKT-dən istifadə. Rəqəmsal platformaların, elektron jurnalların, onlayn kursların, multimedia resurslarının, təhsil proqramlarının, hətta mobil proqramların (məsələn, *Duolingo, Kahoot, Google Classroom*) istifadəsi motivasiyanı və biliklərin əlçatanlığını artırmağa kömək edir. Tələbələr öz sürətləri ilə öyrənmək, mürəkkəb mövzulara yenidən baxmaq və müxtəlif multimedia məzmunu ilə məşğul olmaq imkanı əldə edirlər.
4. Layihə əsaslı öyrənmə. Bu üsul tələbələrə əldə etdikləri bilikləri real və ya simulyasiya edilmiş problemlər kontekstində tətbiq etməyə imkan verir. Layihələr üzərində işləmək tədqiqat bacarıqlarının, komanda işinin və yaradıcı təfəkkürün inkişafına kömək edir. Layihə fəaliyyətləri mövzuya şəxsi marağı stimullaşdırır və özünü təşkil etmə bacarıqlarını inkişaf etdirir.
5. Fərdiləşdirmə və fərqləndirmə. Müasir texnologiyalar təlimin məzmununu və formasını konkret tələbənin ehtiyaclarına uyğunlaşdırmağa imkan verir. Bu, xüsusi təhsil ehtiyacı olan uşaqlarla işləyərkən, eləcə də hər bir şagirdin güclü tərəflərini inkişaf etdirmək üçün xüsusilə vacibdir.

6. Birgə öyrənmə. Cütlərdə və ya qruplarda birlikdə işləmək ünsiyyət və sosial bacarıqları inkişaf etdirir. Bu cür fəaliyyətlər tələbələrə bilikləri bölüşməyə, birgə həllər tapmağa və liderlik bacarıqlarını inkişaf etdirməyə imkan verir.
7. Problem əsaslı öyrənmə. Tələbələr təhlil, məntiq və tənqidi düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirərək təcrübə yönümlü problemləri həll edirlər.
8. Refleksiya. Rəy və özünüqiymətləndirmə təlim prosesinin ayrılmaz hissəsinə çevrilir.
9. Oyun texnologiyaları və oyunlaşdırma. Tədris prosesində oyun elementlərinin istifadəsi (ballar, səviyyələr, yarışlar) şagirdlərin fəallığını artırır. Oyunlaşdırma öyrənməni daha əyləncəli edir, narahatlığı azaldır və sinifdə fəallığı artırır [1, 24-25].

Müasir təhsil texnologiyalarının aşkar üstünlüklərinə baxmayaraq, onların geniş tətbiqi bir sıra çətinliklərlə üzləşir. Birincisi, təhsil müəssisələrinin qeyri-bərabər texniki təchizatı, xüsusən də kənd məktəblərində rəqəmsal resurslara çıxışın məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarır. İkincisi, heç də bütün müəllimlər rəqəmsal savadlılıq səviyyəsinə və innovativ yanaşmalardan istifadə etmək üçün metodiki hazırlığa malik deyillər. Psixoloji amil də mühüm rol oynayır: bəzi müəllimlər yenilik qorxusunu yaşayır, təlim prosesinə nəzarəti itirməkdən qorxurlar. Bəzi tələbələr isə əksinə, informasiya ilə yüklənir və diqqəti cəmləmək qabiliyyətini itirirlər. Lakin peşə hazırlığının inkişafı, müəllimlər üçün onlayn kursların genişləndirilməsi və dövlət səviyyəsində dəstək nəticəsində bu maneələr tədricən aradan qaldırılır. Xüsusilə perspektivli sahə süni intellekt (AI) texnologiyalarının təhsilə inteqrasiyasıdır [5, 28].

Beləliklə, müasir təhsil texnologiyalarının uğurla tətbiqi sistemli yanaşma tələb edir: *təhsil infrastrukturunun yenilənməsi, müəllimlərin ixtisasının artırılması, kurikulumların təkmilləşdirilməsi və şagirdlərin və valideynlərin fəal iştirakı.*

Müasir təhsil mühitində müəllim təkə bilik mənbəyi kimi deyil, həm də tərbiyəvi fəaliyyətin mentoru, fasilitatoru, təşkilatçısı kimi çıxış edir. Onun vəzifəsi fəal, şüurlu və müstəqil öyrənmə üçün şərait yaratmaqdır.

Müasir təhsil texnologiyaları təkə tələbələrə deyil, həm də pedaqoji kollektivin özünə təsir edərək peşəkar yüksəliş və kollektiv innovativ fəaliyyət üçün katalizator rolunu oynayır. Aktiv və interaktiv metodlardan, rəqəmsal alətlərdən və layihə formatlarından istifadə müəllimləri birgə işləməyə, komanda bacarıqlarını inkişaf etdirməyə və təcrübə mübadiləsi aparmağa həvəsləndirir. Beləliklə, rəqəmsal platformaların (*Google Workspace, Padlet, Moodle*) tətbiqi təhsil prosesinin daha çevik planlaşdırılmasına və təhsil proqramlarının birgə hazırlanmasına kömək edir.

Məktəb daxilində yaradılan layihə qrupları müəllimlərə məktəbdaxili seminarlarda və pedaqoji şuralarda metodiki təcrübələr keçirməyə, nəticələri təhlil etməyə və uğurlu təcrübələri bölüşməyə imkan verir.

Bundan əlavə, birgə öyrənmə, problem əsaslı keyslər və oyunlaşdırma elementləri kimi innovativ metodların müntəzəm istifadəsi açıq pedaqoji qarşılıqlı əlaqə mühiti yaradır. Bu, təkə müəllimlərin həvəsini artırmır, həm də davamlı pedaqoji yeniləşmə mədəniyyətinin formalaşmasına töhfə verir.

Beləliklə, müasir pedaqoji texnologiyalar mühüm bir missiyanı yerinə yetirir - onlar təkə təhsilin məzmununu deyil, həm də kollektivin daxili təşkilatını yeniləmək üçün mənbəyə çevrilir, müəllimlərin ixtisasının artırılmasına və bütün təhsil təşkilatının innovativ potensialının artmasına kömək edir.

Yeni təhsil texnologiyalarının tətbiqi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, universal təlim fəaliyyətinin formalaşdırılması və tələbələrin əsas səriştələrinin inkişafı üçün geniş imkanlar açır. Bu cür texnologiyalar 21-ci əsrin tələblərinə cavab verən öyrənməni daha çevik, maraqlı və effektiv edir.

ƏDƏBİYYAT

1. Əliyeva, F., Məmmədova, Ü. (2014). Müasir təlim texnologiyaları. Bakı, 195 səh.
2. Qasimov, R. (2017). *Təhsil texnologiyalarının inkişafı və müasir tədris metodları*. Bakı: Təhsil İnstitutu.

3. Rəhimov, A. (2020). *Təhsildə yeni texnologiyalar və onların tətbiqi*. Bakı: Elm və Təhsil.
4. Полат, Е. С. (2014). Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. — М.: Академия, 272 с.
5. Тараносова, Г. Н. (2018) Инновационные процессы в обучении. — М.: Академический проект, 223 с.
6. Smaldino, S. E., Lowther, D. L., & Russell, J. D. (2015). *Instructional Technology and Media for Learning*. — Pearson Education, 400 p.
7. Smith, J. (2019). The New Frontier of Education: Integrating Technology in the Classroom. *Educational Technology Journal*, 35(3), 23-40.
8. Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. — *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*,. — Vol. 2(1).